

Symbolisme des outils et des éléments maçonniques du triptyque Alpha & Omega - Le Sephirot présent dans le Tableau de Loge Recueil de paroles de Franc-maçons, concernant les outils et les éléments.

RL° France 9, Orient de Budapest, Grande Loge Symbolique de Hongrie
Ferenc Sebök, 03 mai 2024.

Triptyque Alpha & Omega, 28X54, acrylic et encres, sur carton, 28x54, Sebök Ferenc.
Collection de la RL° France 9, Orient de Budapest, (H).

1. Préliminaire

Le travail que je propose ici est la présentation d'un Triptyque peint concernant les trois degrés de la Loge bleue. Je me suis inspiré du rituel moderne belge, du rituel écossais ancien et accepté et du rituel français.

Un principe important m'a guidé dans ce travail, à savoir que tout est perception et que les perceptions sont subjectives. En plus de l'étude des rituels et la recherche théorique sur les auteurs, ce travail a eu comme objectif de saisir les perceptions et représentations mentales concernant les outils symboliques et des éléments chez les Francs-maçons, ainsi que mes propres perceptions et la compréhension de ces éléments et outils. Les Francs-maçons

questionnés ont voulu rester dans l'anonymat. L'échantillon concerne 60 maçons rencontrés qui ont donné leurs perceptions et compréhension des outils symboliques, des éléments et du symbolisme en Franc-maçonnerie.

Il s'agit donc d'un travail de recherche où l'important a été l'approche qualitative plutôt que quantitative. Ce travail représente la synthèse de la recherche.

La seule partie où l'approche théorique a été la plus marquante est l'approche du Sephirot. Cependant, j'ai voulu y ajouter la dimension maçonnique.

2. Avertissement à propos de la construction du Triptyque

La construction du Triptyque est fondée sur la lecture de rituels, de l'approche du Sephirot, de ma perception des choses et la perception des Frères maçons de mon échantillon (=60). Après avoir consigné les perceptions sur le symbolisme des outils et éléments figurant sur le Triptyque, j'en ai saisi les perceptions et compréhensions saillantes pour les noter dans ce travail.

Je dois préciser que le triptyque choisi représente le premier degré, celui de l'Apprenti, le deuxième degré de Compagnon au milieu, et enfin à droite, le degré de Maître. Cette précision au départ est importante, car les trois degrés (Apprenti, Compagnon et Maître) contiennent des outils ou des représentations pouvant se retrouver dans différents degrés. D'autre part, j'ai choisi de placer certains éléments ou outils à un endroit et pas un autre.

Par exemple, les sept étoiles se trouvent au degré de Compagnon, mais elles pourraient aussi se trouver au degré d'Apprenti ou de Maître. Idem pour le lac d'amour représenté au degré d'Apprenti, mais qui pourrait figurer dans les deux autres degrés. Le Sephirot pourrait également figurer dans chaque degré. Au degré de Compagnon, il y a trois maillets représentant les trois officiers dirigeant la Loge : le Vénérable Maître, le premier Surveillant et le second Surveillant. J'aurais pu faire figurer les 3 maillets également dans les autres degrés. Au premier degré se trouve le Yod entouré de cercles concentriques, avec une représentation du temps qui s'arrête symboliquement lorsque les maçons travaillent en loge, et ainsi de suite...

Comme le Triptyque est une représentation des trois degrés de la Loge bleue, j'ai voulu éviter les redondances dans la mesure du possible.

Pour bien insister sur le fait que le Triptyque représente « un tout », les trois degrés sont cadrés par une Colonne, celle du Nord (Septentrion), sur le tableau du degré d'Apprenti et par une Colonne, celle du Sud (Midi), sur le tableau du degré de Maître.

Sur la Colonne du Nord, on peut voir trois triangles, faisant, notamment, référence au trois degrés, mais aussi au chiffre trois et aux 3 lumières dirigeant la loge. Sur la Colonne du Sud, on peut voir des rectangles (carrés longs, 3 noirs et 3 blancs, donc 6 en tout) rappelant le Pavé Mosaïque.

Ce rappel est important pour dire que les Frères travaillent sur les deux Colonnes, mais ne sont que des hommes avec leurs imperfections et leurs penchants qu'ils doivent vaincre. Dans certains rites, le Frère second Surveillant est à l'Occident (Colonne du Nord) et le Frère premier Surveillant au Midi (Colonne du Sud), dans d'autres, ce sera l'inverse.

Il faut remarquer qu'en Franc-maçonnerie et dans certaines obédiences, les trois Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie sont l'équerre, le compas et la règle. Dans d'autres Obédiences, les trois Grandes lumières sont le Volume de la Loi sacrée, l'équerre et le compas.

Voici un extrait du rituel moderne belge, mais similaire à certains niveaux au rituel français et avec de fortes similitudes à beaucoup d'égards avec le rituel écossais ancien et accepté :

VM° : F° Second Surveillant ou est votre place dans la Loge ?

SS° : Au Midi, Vénérable Maître.

VM° : Pourquoi êtes-vous placé ainsi ?

SS° : Pour mieux observer le Soleil à son méridien, ...

VM° : F° Premier Surveillant ou est votre place dans la Loge ?

PS° : À l'Occident, Vénérable Maître.

VM° : Pourquoi êtes-vous placé ainsi ?

PS° : Comme le soleil se couche à l'Ouest pour fermer la carrière du jour, ...

VM° : F° Premier Surveillant où se tient le Vénérable Maître ?

PS° : À l'Orient, Vénérable Maître.

(VM° : Vénérable Maître, SS° : second Surveillant, PS° : premier Surveillant)

Cet extrait montre que les 3 Frères qui dirigent la loge ont pour mission de diriger la Loge vers la Lumière. Le rituel des rites moderne belge, rite français, rite écossais ancien et accepté, etc., parlent des chiffres 3, 5 et 7. Voici un extrait du rituel concernant les nombres 3,5 et 7 :

« VM° : Où avez-vous été reçu Franc-maçon ?

Réponse : Dans une loge juste et parfaite.

VM° : Que faut-il pour qu'une loge soit juste et parfaite ?

Réponse : Trois la dirigent, cinq l'éclairent et sept la rendent juste et parfaite. »

Les 3 « lumières » dirigeant la loge sont le Vénérable Maître, et les deux Surveillants. On peut parler de « lumière » également, car ces trois Frères doivent conduire les Frères vers la lumière. Les 5 « lumières » qui éclairent la loge sont les 3 lumières + le Frère Secrétaire et le Frère Orateur.

Le Frère Orateur est assis exactement sous le Soleil et le Frère Secrétaire, exactement sous la Lune. C'est donc symboliquement et à cause de la disposition spatiale, des outils et des éléments cosmiques que ces deux Frères éclairent également la Loge.

Les deux Surveillants sont assis à leur stalle, chacun, près de sa Colonne pour diriger les Frères de leur Colonne. La Colonne du Nord « J » (Jakim) pour le second Surveillant et la Colonne du Sud « B » (Boaz) pour le premier Surveillant (Colonnes inversées au rite écossais ancien et accepté). Les trois autres, le Vénérable Maître, Secrétaire et Orateur, ont leur stalle à l'Orient. Le Vénérable Maître est assis sur le Trône de Salomon, à sa droite, le Frère Secrétaire, à sa gauche le Frère Orateur.

Enfin, pour pouvoir ouvrir une loge (la mettre au travail) il faut au moins sept Frères maîtres ou membres de la loge. Des Frères visiteurs peuvent remplacer des Frères absents, membres de la loge. Au degré de Maître, en effet, il faut sept Maîtres pour ouvrir la loge.

Mais ces nombres ont de multiples significations : en maçonnerie, en numérologie, dans la Kabbale, dans les saintes Écritures, en tarologie, en divination, etc.

Ce travail ne prétend pas être exhaustif, puisqu'il se concentre sur les symboles de la Franc-maçonnerie, cependant il nous a paru important d'avoir aussi une approche du Sephirot puisqu'il figure sur le triptyque.

The Quest, 20X15, Ink on carboard, 2017

L'élévation spirituelle dont la connaissance est la nourriture est la quête du maçon.

Sources :

<https://scribe.fr>

Bruno Tosi, Les Trois grandes lumières, la règle, l'équerre et le compas, Cosmogonie, Juin 2016.

Rituel de la RL° Les Vrais Amis, 51, GLRB (Rite écossais ancien et accepté)

Rituel de la RL° Les Sept Piliers, 38, GLRB (Rite moderne belge)

De la RL° François-Charles de Velbrück, 16, GLRB

De la RL° Saint Charles de la Parfaite Harmonie

De la RL° La Lumière des Ardennes, 24, GLRB

De la RL° Le Carré Long, 10, GLRB

Archives de Loge.

3. Réflexions concernant la Kabbale et la Franc-maçonnerie au niveau des nombres.

L'arbre de vie est composé de dix Sephiroth qui sont les « stades de l'émanation ». Chaque Sephira est associée à un chiffre de 1 à 10.

« Les Sephiroth décomposent les étapes du flux divin descendant qui s'épanche sur l'homme qui cherche à comprendre. » Source : ©<https://www.jepense.org/arbre-de-vie-kabbalistique-signification/>

Il y a 4 mondes concernant l'arbre de vie kabbalistique.

Le premier monde s'appelle « Atzilut », ou "émanation", est représenté par deux Sephirat : le Keter, soit, la couronne et Chochmah (sagesse). Ce premier monde est proche de l'infini et ne peut pas être connu directement, car c'est l'Esprit de Dieu.

Le deuxième monde s'appelle « Beriah », ou "création", correspond à Binah qui est la troisième Sephira. Ce monde ne peut être pénétré et compris que par une expérience méditative profonde : cela concerne l'ensemble de la création.

Le troisième monde s'appelle « Yetzirah » ou "formation". C'est la formation de la réalité dans les domaines mystique et psychique. Ce troisième monde englobe les 6 Sephirat suivantes.

Le quatrième monde se dénomme « Assiyah » ou "action" et correspond à la dernière Sephira, c'est-à-dire « Malchut » ou le "royaume". Il s'agit de l'univers physique, l'espace et le temps et l'énergie dans la matière : c'est la réalité manifestée.

Chaque monde est un reflet du précédent, mais sur un plan différent.

La kabbale est considérée comme l'âme de la Torah ; comme l'homme a un corps et un esprit, de même dans la tradition juive, la kabbale est l'âme du corps qu'est la Torah.

« L'initiation de la kabbale se résume donc dans ce qu'on appelle Pschatt, Remez, Drouch, Sod ». Son acronyme est « PARDES ».

La Torah est composée de 5 livres appelés Pentateuque : la Genèse – Le Lévitique – Les Nombres – Le Deutéronome. L'étude de la Torah est donc la porte d'entrée avant de pouvoir aborder l'âme de la Torah qui est la Kabbale.

Il existe quatre niveaux progressifs de découverte et de compréhension de la Torah, les voici :

Le Pschatt, est le premier niveau. C'est la capacité d'interprétation concrète et historique de la Torah, au niveau littéraire.

Le Remez est le stade où l'esprit du lecteur commence à comprendre qu'il y a des codes dans la Torah et que ceux-ci doivent pouvoir être décodés. Mais à ce niveau, le disciple n'est pas encore apte à les décodés.

Le Drouch est un niveau plus élevé de connaissance ; c'est lorsque le disciple est capable de déceler les codes et les cryptes dans la Torah, ainsi que les clefs de déchiffrement.

Le Sod est le niveau le plus élevé : possédant les clefs, le disciple sait décodés les codes et les interpréter de manière subtile.

Le 1 :

C'est la Séphira Kether (couronne). C'est l'Unité divine, l'unicité de la divinité, infinie et unique de la création. C'est la source primordiale, avec absence de dualité, de division. C'est le point de départ de l'existence.

Sur le Tableau de loge de l'Apprenti du Triptyque Alpha & Omega, le Sephirot est présent et le Kether est représenté sur le Tableau de loge par le premier point vers l'Orient.

En Franc-maçonnerie, la Divinité est représentée de diverses façons : l'œil dans le Delta Lumineux au rite écossais, ancien et accepté par exemple, la lettre « G » présente au degré (ou grade) de Compagnon et par le Yod qu'on peut voir sur le tableau d'Apprenti du triptyque Alpha & Omega.

Le 2 :

La Sephira Hokhmah (la Sagesse divine, réception et transmission divine). C'est aussi associé à la relation et l'union, la connexion entre les êtres. Le 2 est aussi la symbolique du dialogue intérieur, le 2 symbolise la dualité, l'opposition, l'altérité, mais aussi la complémentarité. Cela rappelle le fait que Dieu créa la femme avec une côte de l'homme pour compléter son œuvre. Dualité masculin/féminin, esprit/matière, Lumière /obscurité, mais aussi source d'évolution avec le 3 devenant possible.

En Franc-maçonnerie, le 2 fait penser aux opposés, pourtant complémentaires, par exemple, Lune/Soleil, Féminin/Masculin, Terre/Air, Eau/Feu, aux deux Colonnes Jakin et Boaz qui encadrent la porte du Temple, où les Frères « *reçoivent leurs salaires* » (rituel).

Le 3 :

La Sephira Binah (compréhension, intelligence et intuition) symbolise la manifestation du monde, la multiplication grâce à la création. C'est donc l'Unité manifestée par des manifestations dynamiques. Ainsi l'arbre de Vie de la Kabbale présente 3 Triades, dont le premier est formé par Kether, Hokhmah, Binah.

Chaque Triade est la manifestation des aspects de la Divinité. Le 3 est associé à la créativité, à la multiplicité, mais aussi à l'expression artistique. Le 3 symbolise aussi l'équilibre et les interactions des forces.

En Franc-maçonnerie, ne peut-on pas associer cette première Triade aux Colonnnettes SAGESSE – FORCE – BEAUTÉ ? Ou encore aux trois lumières qui doivent diriger la loge vers la lumière ? On peut aussi y voir le Delta Lumineux au rite écossais ancien et accepté, faisant référence au Divin.

Le chiffre 3 est l'âge de l'Apprenti et il avance de 3 pas vers l'Orient en se mettant à l'ordre lorsqu'il entre et salue le Vénérable Maître, puis le premier Surveillant et en suite le second Surveillant avant qu'il ne soit conduit par le Maître des Cérémonies pour prendre place à la Colonne du Nord. À noter que lorsque l'apprenti salue successivement les 2 Surveillants, il ne doit pas tourner le dos au Vénérable Maître.

Enfin, le 3 fait penser aux triangulations maçonniques en interaction existant en Loge, par exemple, le triangle formé par le Vénérable Maître, le Premier et second Surveillants pour le déroulement du rituel, le triangle de l'Orient formé par le Vénérable Maître, le Secrétaire et l'Orateur, le triangle formé par le Vénérable Maître, le Frère Hospitalier et le Frère Trésorier, par exemple dans le cas où un Frère est dans la détresse, le triangle formé par le Vénérable Maître, le Frère Expert et le Frère Couvreur en interaction lors d'une initiation, la triangulation Vénérable Maître, le Frère Expert et le Frère Maître des Cérémonies lorsque les deux derniers interviennent lors d'une initiation et la prestation de serment (rite moderne), etc.

Le 4 :

Hessed (amour). Symbolise la représentation cosmologique des dimensions de la réalité. Dans la Kabbale, nous apprenons qu'il y a 4 mondes : Atziluth (émanation), Briah (création), Yetzirah (formation), Assiah (action). Les 4 mondes représentent chacun un niveau de conscience et de manifestation de l'existence. Le 4 symbolise aussi les 4 éléments.

En Franc-maçonnerie, nous retrouvons les 4 éléments : la Terre (Cabinet de Réflexion Vitriol), ainsi que les trois éléments que le profane aura à découvrir lors de son initiation (les 3 voyages EAU-AIR-FEU) avant de recevoir la Lumière. En Franc-maçonnerie, le rituel parle aussi des quatre directions : Occident/Orient et Nord/Sud.

L'Initiation en Franc-maçonnerie est une « renaissance », comme une stabilisation de l'existence de l'être, comme une fondation solide grâce à une quête spirituelle, loin du matériel. C'est donc la recherche de l'harmonie (certains maçons parlent d'égrégoire recherché). N'est-ce pas la quête d'un maçon de tradition respectant les « Landmarks » ? Cette recherche d'harmonie doit passer par l'introspection et la recherche de la lumière, afin de pouvoir progresser.

Extrait du rituel :

« Vénérable Maître : Que venez-vous faire en Franc-maçonnerie ?

Réponse : Vaincre mes passions et faire des progrès en Franc-maçonnerie. »

Le 5 :

Guevourah (puissance). Symbolise le cinquième monde, c'est-à-dire l'Humanité primordiale. Le cinquième élément complétant les 4 premiers (Terre-eau-air-feu) est l'ESPRIT. Le 5 symbolise donc la dynamique du changement, la progression permettant la transformation, la capacité d'évoluer vers un nouveau niveau de conscience. C'est une invitation à l'exploration spirituelle grâce à une conscience encore plus élargie.

En Franc-maçonnerie, le Compagnon a cinq ans. Ne doit-il pas apprendre à progresser, élargir son champ de vision en voyageant, en se perfectionnant ? Tout le rituel du degré de compagnon est fondamentalement construit sur les cinq voyages. C'est à lui de faire l'exploration de la perception, d'évoluer pour se transformer. Cette transformation peut être appelée une alchimie spirituelle.

Le 6 :

La Séphira Tipheret (beauté) symbolise le 6. Tipheret est le point central de l'harmonie et de la perfection spirituelle et a une position centrale entre Hessed (amour, forces de la miséricorde) et Guevourah (force de la rigueur, puissance). La perfection spirituelle est Divine. On peut penser à la perfection de la création en 6 jours. Le 6 s'inscrit dans un hexagramme comme l'étoile de David (mais aussi le sceau de Salomon).

Dans cet hexagramme on peut percevoir deux triangles équilatéraux. Chaque triangle représente des forces contraires, pourtant complémentaires : Masculin/Féminin – Feu/Eau – Ciel/Terre (le ciel symbolise aussi l'air).

Le 6 dans la Kabbale est utilisé pour rechercher l'unité avec le Divin.

Il est étonnant de voir qu'en astrologie, le nombre 6 représente le sens du sacrifice, de l'amour et du don de soi. Ce symbolisme se rapproche étrangement du christianisme (don de soi, amour du prochain,...), mais aussi de l'harmonie de la création : Dieu qui créa le monde en 6 jours. Le nombre 6 pourrait-il représenter l'être idéal, à l'image du Divin ? Par extension, le 6 impliquerait-il aussi la grande responsabilité de toute organisation, comme celle de l'Univers et de sa création ?

En Franc-maçonnerie, ne parle-t-on pas des quatre éléments Feu/Eau/Air/Terre ?

Ne peut-on pas y voir également les oppositions et les complémentarités ?

Le pavé mosaïque ne peut-il pas symboliser l'entrechoquement des intérêts matériels avec le spirituel ? Entre la Lumière et les Ténèbres, entre la Mort et la Vie ? La naissance profane et la renaissance maçonnique par l'initiation en passant de la Terre à la Lumière, grâce à un nouveau souffle de vie (Air).

Aux quatre directions (Nord/Sud/Est/ouest) appelées Orient/Occident/Nord (Septentrion)/Sud (Midi) en maçonnerie, s'ajoutent les directions verticales haut/bas appelées Zénith/Nadir en maçonnerie.

Le 7 :

En Franc-maçonnerie, le 7 est souvent présent et intrigue les Apprentis et les Compagnons.

J'ai donc décidé d'élargir un peu plus le champ de vision concernant le 7.

Netzah (Victoire) est une autre Séphira représentant également un principe spécifique dans la création. Cela nous rappelle $6+1=7$, référence à la création divine, le septième jour étant le jour de repos divin. Chaque jour de la création est la manifestation de la réalité ; ainsi, selon la Kabbale, il existe 7 sphères célestes (cieux) représentant 7 niveaux de conscience (progression spirituelle). Les attributs divins sont au nombre de 7 et sont d'essence divine, les 7 Middot qui sont : la miséricorde, la rigueur, la beauté, la victoire, la fondation, le royaume et la connaissance. Le 7 symbolise la plénitude, l'achèvement, la perfection.

En tarologie, le 7, c'est le « *Char de triomphe, le Chariot ou le Triomphe* ».

L'arcane 7 est lié à l'épée flamboyante. Le 7 agit au nom de la vérité et de la Justice. Le 7 est lié au Divin qui est la Perfection. C'est le FEU qui ouvre les 7 églises de l'Apocalypse.

À notre niveau humain, en alchimie, nous rencontrons l'acrostiche VITRIOL, nous permettant de trouver la Pierre philosophale en nous.

Vitriol est un mot acrostiche signifiant « *Visita interiora Terrae Rectificando Invenies Occulum Lapidem* », ce qui veut dire que nous devons visiter l'intérieur de la TERRE (nous-mêmes) et en rectifiant (nous-mêmes) tu trouveras la Pierre cachée.

Il y a deux dimensions qui interagissent au niveau de la génération de la pierre philosophale : le caractère masculin et le caractère féminin. Ces caractères sont représentés par la Lune (eau, femme) et le Soleil (Feu, homme). L'acrostiche Vitriol est composé de 7 lettres et 7 mots sont utilisés pour l'enseignement. Ces 7 mots symbolisent, en alchimie, le Grand-Œuvre.

Les 7 pointes de la grande étoile de l'Alchimie sont de nature sacrée en référence aux 7 planètes. Le 7 est d'essence divine et la Grande étoile à 7 pointes entourées par le double cercle (forces masculines et féminines) luit comme le Soleil dans le Temple de la Connaissance.

La Franc-maçonnerie est non seulement judéo-chrétienne, mais aussi alchimique et ésotérique, en cela, nous trouvons des éléments sephirotiques en Franc-maçonnerie.

L'acrostiche Vitriol prend toute sa signification quand le profane est amené dans la caverne (Terre) appelée « Chambre de réflexion ». Il devra y méditer et se préparer pour son initiation, qui passe par sa mort symbolique pour revenir à la vie.

Le 7 correspond au degré (ou grade) de Maître.

Extrait du rituel :

« *VM° : Quel âge avez-vous ?*

Réponse : 7 ans et plus. »

Sur le Tableau du degré de Compagnon du triptyque, on peut apercevoir 7 étoiles symbolisant les astres, la voûte céleste, le Zénith, l'immensité, l'incommensurable et l'indicible, le mystère cosmique et de la création. Nous pouvons aussi penser aux 7 pas du Maître maçon, aux 7 arts libéraux. Il y a d'autres rapprochements à faire avec le chiffre 7 : les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, etc.

Le Sephirot présente d'autres nombres qui sont moins évoqués en Loge bleue (c'est-à-dire les trois degrés de la Loge symbolique). Je vais donc les aborder brièvement.

En Franc-maçonnerie, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à une relation possible entre le symbolisme du 7 (Netzah) et les Pas du Maître. En effet, les trois pas de l'Apprenti se font sur une même direction. L'Apprenti, qui a trois ans, n'a pas la perception de l'ensemble de ce qui se passe autour de lui et doit garder le silence justement pour écouter et voir pour mieux comprendre son environnement restreint au niveau de la connaissance. Le sens visuel et le sens auditif sont donc les principaux sens à son niveau.

On pourrait dire qu'il découvre et expérimente dans le silence. Il était profane et est passé par le parvis à l'intérieur du Temple pour être initié et recevoir la lumière. Il découvre le premier espace sacré du Temple appelé « Olam ».

Le Compagnon lui a cinq ans. Il a découvert l'étoile flamboyante et la lettre « G ». Au travers de ses cinq voyages, il a élargi ses connaissances. Comme Compagnon on l'incite à faire des voyages non plus dans le silence ; il peut prendre la parole avec la permission qui lui est donnée. Il écoute, il voit ce qui se passe autour de lui, mais le « logos » apparaît et il parle.

Un troisième sens apparaît : le sens tactile, grâce à ses organes de la phonation (sa langue, son palais, ses joues, son souffle) ce qui lui permet de parler. Les deux derniers sens commencent à se développer, mais cela se passe de manière plus intérieure : ressentir les choses plutôt que sentir (l'olfaction est intérieure et reliée au tactile). Le dernier sens, la gustation, commence aussi à se développer d'une manière intérieure et plus spirituelle. En effet, le Compagnon va « goûter » des plaisirs de voyager, goûter au partage des idées, le goût d'apprendre, à servir, à aider, à aimer ses Frères.

L'olfaction et la gustation ne sont plus seulement physiques, mais ces deux sens sont activés pour favoriser l'élévation de l'esprit. Les pas du Compagnon témoignent de son évolution : aux trois pas de l'Apprenti s'ajoutent deux autres pas ; le troisième qu'il fera en oblique vers le Midi et le quatrième qu'il fera en oblique vers le Nord (à noter qu'au rite moderne belge, on part du pied droit et au rite écossais ancien et accepté, on part du pied gauche).

Symboliquement, grâce à ses pas (3+2), il découvre deux autres directions. Il entre dans une autre dimension de connaissance. Nous pouvons penser qu'il découvre le deuxième espace sacré appelé « Hekal ». Enfin lorsque le Compagnon devient Maître maçon, après avoir vécu de drame d'Hiram et qu'il sait pourquoi la parole est perdue. Sa renaissance est symbolique et conventionnelle : les Frères s'accordent sur le mot « Macbenak » (la chair quitte les os), ce qui permet une continuité.

L'assassinat du Maître par les trois compagnons félons implique les 5 sens : la dépouille retrouvée. En effet, la recherche maçonnique du corps implique l'auditif, la découverte du corps, le visuel ; le fait de toucher le cadavre, le tactile. L'olfactif est présent symboliquement en imaginant la putréfaction durant la scène. La gustation est encore plus symbolique, car spirituelle : c'est le goût amer de savoir qu'il s'agit du cadavre de Maître Hiram.

Le Compagnon devenu Maître va faire encore deux pas pour enjamber le corps d'Hiram puis encore un pas pour retrouver la stabilité, l'équilibre, une bonne sustentation et se trouver juste devant l'Autel.

Les pas du Maître sont donc : les pas de l'apprenti (3 pas) + les 2 pas du Compagnon, puis les deux pas du maître pour enjamber le corps et un pas pour retrouver l'équilibre et se trouver dans le prolongement exact des 3 pas de l'Apprenti, donc 2+1 pas.

Si les 2 pas du Compagnon signifient la découverte de deux directions supplémentaires permettant l'élargissement des connaissances, les 2 pas supplémentaires du Maître peuvent signifier le « Chao ». Le troisième et dernier pas permet de retrouver l'équilibre.

Ce dernier pas permet de retrouver l'harmonie (Ordo ab chao) et se diriger vers le « Debir » qui est le « Saint des Saints ». Il y a donc sept pas, plus un pas supplémentaire, pour la Maîtrise. C'est la raison pour laquelle, le Maître maçon dira qu'il a « 7 ans et plus » (7+). Il est intéressant de noter que l'arcane « Le Chariot » du tarot de Marseille, étant la septième lame, représente l'homme qui dirige tiré par deux chevaux. Au niveau symbolique, cette septième lame représente la capacité de l'homme à mener sa vie de manière engagée, dynamique ; ainsi, le Chariot est l'image de la volonté d'avancer, de progresser d'une manière réfléchie et autonome.

Selon Paul, Marteau (1969), le sens abstrait de la lame 7, Le Chariot, signifie « *Les courants matériels qui entraînent l'homme et l'obligent à être toujours en mouvement* ».

La lame 7 est suivie de la 8 qui symbolise la Justice, avec comme sens abstrait, l'équilibre. Le sens abstrait de la lame 9, L'Hermite, concerne la Vie intérieure.

Le chiffre 7 dans le Tarot symbolise donc la progression qui est une phase d'accomplissement du Fou qui a pu vaincre des moments difficiles, mais il lui reste cependant des épreuves à vaincre. Le chiffre 7 est sacré, car il est lié aux lois de la vie et du cosmos (les 7 planètes par exemple). Le 7 est sacré, car il emprunte les voies divines (la création).

Par ailleurs si le chiffre 7 symbolise l'accomplissement, suite à la victoire sur les difficultés, il n'en reste pas moins qu'il annonce aussi d'autres épreuves à venir qui seront encore plus difficiles (8 et 9). Ainsi l'accomplissement devient une étape ultime au-delà de laquelle, pourtant, des progressions seront encore à faire.

Le Tarot peut nous interroger sur les liens avec la Franc-maçonnerie. En effet, en Franc-maçonnerie, au rite écossais ancien et accepté, si l'on réfléchit à la progression du Franc-maçon du degré d'apprenti au degré de Chevalier Kadosh (1° au 30°, en excluant les degrés administratifs 31°, 32° et 33°), on constate que le Franc-maçon doit constamment se remettre en question pour progresser, se battre pour vaincre ses passions, ainsi que les difficultés de la vie. Cette progression nécessaire sans fin est liée au fait que nous ne détenons pas la vérité, la lumière, et que nous devons constamment la chercher.

Le 8 :

C'est la Sefira Hod, qui signifie "splendeur". Cette Sefirat est liée à la transcendance et l'accès à une réalité supérieure, avec l'expansion de la conscience et l'expression de la sagesse divine. Le 8 représente le huitième jour dans la Kabbale où le niveau supérieur de la conscience transcende le 7 (6+1) : c'est donc un niveau spirituel dépassant les limites "espace-temps".

C'est enfin le voyage spirituel aboutissant à la reconnexion à la source divine.

La septième lame du tarot est la Justice (une femme porte une épée devant la Balance de la justice cosmique).

Le 9 :

Yesod qui veut dire Fondation. Cette Sefira représente l'accomplissement et la plénitude. C'est le passage d'un cycle à un autre cycle, dans le sens d'une transformation et un renouvellement. Le 9 représente la force créatrice et d'ascension spirituelle.

Le 10 :

Malkhout, qui veut dire Royaume, symbolise la totalité et l'unité. Cette Sephira se trouve tout en bas à l'opposé de Kether (Couronne). Le 10 fait penser aux 10 commandements donnés à Moïse par Dieu. Ce sont les principes moraux et spirituels nécessaires parmi les hommes et la relation avec le divin. C'est un chiffre qui invite à la contemplation et la plénitude, en phase avec l'Univers et le Divin.

Si l'on tente de faire une superposition, en Franc-maçonnerie, Malkhout nous fait penser au Frère Couvreur qui garde la porte du Temple et se trouve en face du Vénérable Maître assis dans la chaire du Roi Salomon.

Enfin, Hokhmah et Binah peuvent nous faire penser aux deux surveillants, Kether étant le Vénérable Maître.

Sources :

Robert, Ambelain, La Kabbale pratique, introduction à l'étude de la Kabbale mystique et pratique, et à la mise en action de ses traditions et de ses symboles, en vue de la Théurgie, éd. Nicole Buisnière, 1990.

Roger, Gascon, Comprendre les secrets de la Kabbale, éd. De Vecchi poche, 1994.

Lenain, la science cabalistique, éd. Traditionnelles, 1978.

Pierre, Manoury, le livre des talismans, éd. E.P.R., 1980

De l'homme à Dieu, Séphiroth et hiérarchies angéliques, 2^e édition, collection Izvor, nr 236, éd. Prosveta, 1996, ISBN 2-8556-594-9.

Samuel, Aun, Weor, Curso esoterico, Kabala, 2^e éd. Colombie, 1977, version française.

Le Talmud (Torah orale) : <https://www.torah-box.com/torah-pdf/>

La Torah écrite : <https://www.torah-box.com/torah-pdf/>

<https://www.furet.com/media/pdf/feuilleter/9/7/8/2/4/1/4/2/9782414250578.pdf>

La Bible de Jerusalem, 2016, éd. Cerf.

La Kabbale : <https://www.furet.com/media/pdf/feuilleter/9/7/8/2/4/1/8/0/9782418003521.pdf>

Paul, Vulliaud, La Kabbale Juive https://archive.org/details/PV-KJ/Vulliaud_Paul_-_La_Kabbale_juive_Tome_I/

Ad, Franck, LA KABBALÉ ou La philosophie religieuse des Hébreux, 1843 – éd. Arbre d'Or, Suisse, 2009 :

<https://www.arbredor.com/ebooks/Kabbale.pdf>

Rav Berg, Le pouvoir de la Kabbale, éd. J'ai Lu : <https://excerpts.numilog.com/books/9782290366592.pdf>

<https://excerpts.numilog.com/books/9782732841984.pdf>

[https://psyaanalyse.com/pdf/L%20ARBRE%20DE%20VIE%20KABBALISTIQUE.%20\(8%20Pages%20-%20386%20Ko\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/L%20ARBRE%20DE%20VIE%20KABBALISTIQUE.%20(8%20Pages%20-%20386%20Ko).pdf)

<https://fr.scribd.com>

<https://www.jepense.org/arbre-de-vie-kabbalistique-signification/>

Archives de loges

B.P., Grimaud, Ancien Tarot de Marseille, Explication des Arcanes majeurs et mineurs, J.M. Simon, 1969, Paris.

Paul, Marteau, Le Tarot de Marseille, 1969, Paris VI.

Chœur des chauves, 27X36, gouache sur carton, 1999, Sebök Ferenc.

4.Symbolisme des éléments et les outils qui figurent sur le triptyque Alpha & Omega : leur signification dans les rituels, ainsi que la synthèse des perceptions qu'en ont les Francs-maçons.

Dans cette partie du travail, dans les cadres, j'ai repris les perceptions recueillies des Frères, en relevant les définitions et explications qu'ils donnaient des éléments et des outils choisis et utilisés en Franc-maçonnerie. Les redites ont été éliminées. J'y ai ajouté des commentaires personnels hors cadre.

Le soleil :

Le Soleil représente le feu, le masculin, l'ardeur, la force. Le soleil est représenté par Mercure. Le soleil est aussi la raison divine éclairant et faisant rayonner la connaissance. On peut l'associer à l'élément « feu ». Le soleil transmet sa chaleur (feu) et sa lumière .

La Lune :

La Lune symbolise le féminin, l'Utérus, mais aussi l'imagination revêtant les idées d'une forme particulière et adéquate. On peut l'associer à l'élément « eau ».
Le Vénérable Maître ne symbolise-t-il pas le principe conscient s'illuminant grâce au Soleil ? Il symbolise la raison divine et la lumière et grâce à la Lune, c'est-à-dire,

l'imagination. Le Soleil et la Lune représentant la dualité et la complémentarité "Masculin/Féminin".

Les étoiles :

La Voûte Céleste et l'Univers en lien avec le Divin. Mais aussi la Chaîne d'Union incommensurable dans l'immensité cosmique, création du Grand Architecte de l'Univers. Les étoiles rappellent à l'homme qu'il fait partie de l'Univers et qu'il a sa place dans le Cosmos. Les étoiles nous rappellent donc deux éléments essentiels de la construction de l'Univers par le Grand Architecte : le microcosme et le macrocosme.

Cela nous incite à plus d'humilité, car cela nous rappelle que plus nous progressons dans la connaissance et plus notre esprit se rapproche du Debir, plus nous découvrons que nous savons bien peu de choses.

Planche à tracer :

La planche à tracer symbolise le travail des Francs-maçons, de leurs traçages qu'ils effaçaient avant de se quitter. La planche à tracer représente le travail des Frères de Midi à Minuit, ainsi que leur présence marquée d'une croix.
La Planche à tracer représente un travail personnel à exposer aux Frères de la Loge.
La planche à tracer sur le tableau de Loge indique que les maçons travaillent dans un espace sacré. La croix indique les Frères présents.
La planche à tracer est le symbole du travail accompli, mais aussi à faire.

Dans certaines Loges, les Frères auditeurs peuvent poser des questions ou émettre des réflexions ; dans d'autres Loges, le silence doit régner sur les Colonnes après le travail exposé (il n'y a pas d'échanges sur le thème). Sur le Tableau d'Apprenti, la planche à tracer est représentée par un rectangle divisé en deux, contenant une croix ainsi que quatre barres se croisant deux à deux.

L'équerre :

Symboliquement, l'équerre signifie la rectitude dans l'action.
L'équerre est un outil immobile. C'est l'outil (Bijou) qui représente le Vénérable Maître.
L'équerre donne aussi la mesure, l'étendue comme des bras; elle permet de recevoir, d'englober et de protéger comme deux murs à angle droit. L'équerre symbolise aussi l'incorruptibilité, le discernement et la sagesse.

Le compas :

Le compas est un outil mobile de recherche de la vérité dans la mesure. C'est l'outil complémentaire de l'équerre permettant d'ouvrir les travaux. Deux outils essentiels pour ouvrir et fermer les travaux de la Loge. Ce sont des outils que l'on dispose sur la Bible ouverte au Prologue de Jean. Le compas symbolise la recherche avec précision. Le compas permet de chercher les Frères dispersés. Le compas implique aussi la réflexion avant l'action. Le compas implique la notion de tolérance et d'ouverture.

Il y a deux outils symbolisant le cheminement du franc-maçon dans les trois degrés d'une Loge bleue : le compas et l'équerre. C'est aussi entre équerre et compas que l'on trouvera toujours les francs-maçons dispersés sur la surface de la Terre. La Franc-maçonnerie a aussi comme but de réunir ce qui est épars.

La disposition de l'équerre et du compas varie selon les degrés dans une Loge bleue et c'est sur l'Autel où se trouvent les trois lumières de la Franc-maçonnerie (Volume de la Loi sacrée, équerre et compas) que les deux outils seront disposés.

Pour le degré d'Apprenti, l'équerre est sur le compas, car la matière domine l'esprit. Pour le degré de compagnon, le compas se croise avec l'équerre, car il y a rééquilibrage entre la matière et l'esprit. Pour le degré de Maître, le compas est sur l'équerre, car l'esprit triomphe sur la matière.

L'épée flamboyante :

L'épée flamboyante est l'outil du Vénérable Maître. C'est avec cet outil qu'il va rendre justice, comme Salomon a utilisé son épée pour rendre justice dans l'Ancien Testament. Le Vénérable Maître va faire prêter les Serments avec l'épée flamboyante. L'épée flamboyante symbolise l'autorité et l'impartialité. L'épée flamboyante est le symbole du feu dans l'action.

Le maillet :

Il y a quatre maillets en Franc-maçonnerie dont celui du Vénérable. Les maillets du Vénérable rythment les phases du rituel et symbolisent l'ordre, la précision. Les coups frappés par le Vénérable suivi du premier Surveillant, puis du second Surveillant est symboliquement fort dans la mesure où les coups vont de l'Orient vers le Midi puis le Nord et que l'espace de la Loge est couvert.

Le Vénérable Maître a un maillet et marque son autorité. Il existe un maillet pour l'Apprenti posé avec un ciseau sur la Pierre brute. Le maillet du Vénérable Maître représente la volonté dans l'action.

C'est un symbole de puissance, d'impartialité qui fait penser à Salomon.

C'est un outil qui sert à garantir l'ordre, la sérénité. Les trois maillets rythment le rituel et

l'espace (1-2-3 coups frappés) et créent ainsi l'espace triangulaire formé par le Vénérable Maître, le Premier et le Second Surveillant.

L'autorité du Vénérable Maître est réelle, car il a un droit de police qui lui permet de faire couvrir le Temple par un Frère qui perturbe la Tenue. Les 2 Surveillants ont chacun un maillet lors de l'exécution du rituel, pour marquer les épisodes du rituel et répondre au Vénérable Maître. C'est aussi un symbole de rigueur.

Le maillet posé sur la pierre brute avec le ciseau est celui de l'Apprenti nouvellement initié qui lors de son initiation, devra effectuer son premier travail symbolique, en frappant avec le ciseau, 3 coups sur la Pierre brute (Rite moderne par exemple ou au rite écossais ancien et accepté).

Le ciseau :

Le ciseau symbolise le discernement dans la recherche. C'est avec le ciseau qu'on peut rechercher l'efficacité dans le travail. Le ciseau permet d'équarrir la pierre brute. L'Apprenti devra tailler sa Pierre brute avec son maillet et le ciseau. Tailler sa pierre veut dire travailler sur soi-même. Le ciseau et le maillet permettent de tailler la pierre, mais la pierre c'est nous, pour nous améliorer. Le ciseau donne des coupes précises et symboliquement, permet de faire des progrès dans son cheminement maçonnique.

À chaque coup de ciseau, nous dégrossissons la pierre brute, mais symboliquement, cela peut être le fait de vaincre ses passions. C'est essayer de corriger nos mauvais penchants, avec le ciseau et le maillet. Cela peut-être l'avidité, le pouvoir, l'intolérance, la recherche des honneurs, etc.

Cette amélioration vise le perfectionnement, ce qui implique également le fait que le Frère doit pouvoir vaincre ses passions, ses assuétudes, ses penchants. Ce cheminement doit tendre vers le perfectionnement spirituel.

Le spirituel chez le franc-maçon est indissociable de l'amour fraternel. C'est dans cette perspective que le symbolisme de la Chaîne d'Union fraternelle est important.

Dans une Loge, où la recherche de la spiritualité associée à l'amour fraternel existe, c'est une Loge où l'Ordre, la Paix et l'Harmonie sont les pierres angulaires.

Malheureusement, il arrive fréquemment que les « métaux » ne restent pas en dehors du Temple et des disputes, des dissensions, la recherche du pouvoir, les rivalités, le clanisme en Loge ternissent les Travaux. Dès lors, il n'y a pas ce qu'on appelle « ORDO AB CHAO ». Nous ne sommes que des hommes et la question est de savoir si nous sommes dignes d'être maçons.

Le niveau :

Le niveau est aussi un étalon dans la mesure où il donne la bonne direction. Le niveau permet de voir si la construction est d'aplomb ; concernant l'homme, le niveau permet de se remettre en question et voir si notre action est bonne, nécessaire et utile. Symboliquement,

le niveau permet la mise en œuvre correcte des connaissances. Les directions sont l'horizontalité et la verticalité (fil à plomb attaché au triangle)
C'est la recherche de l'égalité des pierres mises pour faire le mur ; symboliquement, le niveau peut concerner les Frères d'une Loge (les pierres) ou nous-mêmes. C'est l'outil qui permet de construire avec précision. Le niveau est un outil qui rend possible l'ordre des travaux comme la règle, le compas et l'équerre. C'est le niveau et la perpendiculaire qui vont permettre de distinguer le Frère du Profane qui lui ne connaît ni le geste ni sa signification. Le niveau est triangulaire et un fil à plomb y est attaché pour mesurer l'horizontalité et la verticalité : horizontale et verticale donnent la perpendiculaire, comme le signe d'ordre en Loge. Le fil à plomb incite à l'introspection, de « descendre en soi ». Le fil à plomb montre la direction et l'espace précis à respecter. C'est un appel à se débarrasser de ses métaux, des préjugés, de nos mauvais penchants. Le fil à plomb donne aussi la mesure de l'importance de la rigueur. Le triangle en forme d'équerre vérifie la stabilité, la précision dans les actions.

Symboliquement, le niveau ne permet-il pas de contrôler nos actions pour qu'elles se fassent dans la « bonne mesure » ? Horizontalité et verticalité donnent une double mesure. Dans certaines Loges, il y a un fil à plomb seul qui pend au-dessus du tableau de Loge.

La règle :

La règle symbolise la précision et la prévision dans l'exécution.
La recherche dans le travail est la rigueur. La règle permet le contrôle dans l'exécution. La règle permet de tracer et de contrôler ou de comparer. La règle permet de vérifier la rectitude du plan pour tracer et bâtir. La règle est l'outil qui demande au Frère d'être rigoureux dans ses idées et ses actions. La règle permet la mesure des choses, des actions, de la parole, l'évaluation et le contrôle. La règle symbolise aussi le respect des « Landmarks ». La règle implique le fait d'être fidèle à ses serments. La règle fait penser à la rigueur, aux limites et à la direction.

La règle ne peut-elle pas vérifier les écarts ? Les injustices et les disparités par rapport à des écarts constants ?

La règle n'est-elle pas une mesure et une direction concernant notre cheminement ?

Le levier :

Le levier représente la puissance dans l'action. Le levier permet de mobiliser la pierre et de l'ajuster par rapport aux autres. Le levier est un outil essentiel pour nous mobiliser dans une juste mesure. Le levier permet les ajustements afin de construire l'édifice ; concernant le maçon, le levier permet d'être motivé dans l'action paraissant insurmontable. Le levier rend possible ce qui normalement est impossible. De ce fait, le levier est un instrument qui génère l'espérance.

La démarche est symbolique et concerne le travail sur nous-mêmes grâce au levier : avoir la volonté et la puissance de s'améliorer.

Comme du temps des bâtisseurs de cathédrales, les ouvriers au travail devaient travailler ensemble pour réussir le projet de construction. En effet, utiliser un levier implique bien souvent la présence et l'aide des autres.

Ainsi le Frère est entouré de ses Frères pour bâtir la spiritualité et la fraternité. Comme le dit le rituel : « ... ensemble, nous pouvons tout ».

La truelle :

La truelle est l'outil qui sert à faire du mortier, mais aussi pour mettre le liant entre les pierres taillées ou les briques pour construire l'édifice. La Truelle représente l'amour des Frères et la cohésion. Symboliquement, cela rappelle l'importance de la bienveillance et de l'amour fraternel nécessaire en Loge. La Truelle aide à créer l'harmonie. Concrètement, la truelle est l'outil nous permettant de travailler sur nous-mêmes d'abord afin que nous puissions être bien dans notre peau et ensuite pour que nous aidions nos Frères qui ne se sentent pas bien. La Truelle implique le travail pour un groupe, les Frères de la Loge pour chercher la paix et l'esprit fraternel.

Extrait du rituel, lors d'un serment prêté devant l'Autel :

« ... Je promets et jure d'aimer mes frères... »

La Truelle n'est-elle pas l'outil par excellence qui doit être tenu dans la main par chaque Frère, en Loge et en dehors de la Loge. La Truelle nous donne l'occasion de mesurer la quantité de mortier qu'il faut mettre entre les pierres.

Symboliquement, n'est-ce pas la quantité d'attention que nous devons avoir envers un Frère ?

La pierre cubique (ou pierre cubique à pointe) :

La pierre cubique est le symbole du plein accomplissement maçonnique. La pierre (nous-mêmes) a été bien équarrie, taillée avec précision, pouvant s'ajuster parmi les pierres de l'édifice, par exemple la Loge. Concrètement, une Loge ne peut fonctionner que s'il y a une force centripète, avec une volonté commune des Frères de bâtir l'esprit fraternel. La pierre cubique est un premier accomplissement du Compagnon qui doit continuer ses efforts pour cheminer dans la spiritualité. La pierre cubique à pointe implique la comparaison de ma pierre à la pierre de mon Frère pour savoir si les deux pierres peuvent insérer dans l'édifice ; donc cela implique le travail commun également.

Tailler une pierre brute en pierre cubique à pointe demande un travail personnel et un travail en concertation avec les autres Frères afin de pouvoir placer les pierres de manière précise les une aux autres. Symboliquement, le travail en loge est un travail individuel (préparation

individuelle) et un travail de groupe. Cela demande de la part des Frères, une assiduité et un cheminement spirituel recherché, des buts communs et partagés.

Si la Franc-maçonnerie n'est pas nécessaire pour le profane, car d'autres voies existent pour la recherche spirituelle, la Franc-maçonnerie a besoin de Frères qui aspirent à plus de spiritualité et qui cultivent l'esprit fraternel. Concernant la pierre cubique, il est intéressant de noter que le « Saint » et le « Saint des Saints » avaient la forme d'un cube.

La connaissance du rituel est l'aliment de base du plan spirituel, la recherche personnelle ou de groupe permet un cheminement où idéalement, les Frères ont le souci d'aider leurs Frères. La participation des Frères en Loge implique un esprit ouvert, rigoureux et fraternel.

Le Delta Lumineux figurant sur le tableau d'Apprenti :

Symboliquement, le Delta lumineux va transmettre la connaissance, avec son rayonnement. Il s'agit du triangle avec l'œil du divin qui voit tout et ce triangle transmet son rayonnement à la Loge. Le rayonnement du Delta, avec le soleil, va éblouir tout l'Orient, ce qui permet au Vénérable d'amener les Frères vers plus de lumière. La fenêtre qui se trouve à l'Orient représente le Vénérable et cette fenêtre reçoit son rayonnement du Delta lumineux, mais le soleil illumine l'Orient également. Grâce au Delta lumineux, le Vénérable Maître pourra transmettre la lumière, comme il le fait en transmettant le feu pour allumer les bougies des premier et second surveillants. C'est le Delta lumineux qui donne la sagesse au Vénérable, sa force grâce au soleil. Symboliquement, le Delta veille sur les Travaux.

Le Delta, qui est la quatrième lettre de l'alphabet grec, est un triangle qui fait rayonner sa brillance sur les trois Grandes Lumières se trouvant sur l'Autel : le Volume de la loi sacrée, l'équerre et le compas.

Le Vénérable Maître a pour tâche de transmettre la lumière, c'est aussi par sa sagesse, sa rigueur et son incorruptibilité qu'il peut transmettre la connaissance ; il est aidé par ses deux Surveillants. Au rite écossais ancien et accepté, à l'Orient, entre le Soleil et la Lune, il y a le Delta lumineux avec un œil ou parfois un Yod ou un simple point. Au troisième degré de Maître sur le cercueil, on trouve une branche d'acacia et un delta.

Le Delta sur le tombeau d'Hiram assassiné par trois Frères félons représente la lumière perdue, la parole perdue.

Le Delta Lumineux est donc l'essence même de la lumière et est source d'équilibre et d'harmonie.

Les deux Colonnes J et B :

Les deux colonnes séparent les Frères assis au Nord ou au Midi. La colonne « J » accueille les Apprentis, tandis que la Colonne « B » accueille les Compagnons, mais les Maîtres maçons s'assoient où ils le souhaitent. C'est aux colonnes que les Frères reçoivent symboliquement leurs salaires. « J » veut dire « Jakin » et « B » veut dire

« Boaz ». C'est le nom des deux colonnes d'airain selon la Bible hébraïque, placées par Salomon. Les deux colonnes représentent la dualité et la complémentarité. Boaz signifie « en force ou en lui, la force ». Jakin signifie « il établira » ou encore « il fondera ». Boaz montre la volonté et symboliquement l'intention de l'esprit ; Jakin est plus dans l'action et le concret. Boaz et Jakin sont deux colonnes complémentaires, car Boaz est plus dans la dimension spirituelle.

Le roi Salomon fit placer deux colonnes d'airain à l'entrée du Temple de Jérusalem (I Roi, 7, 13-21 et le livre des Chroniques 3,17). Les deux colonnes sont complémentaires, mais différentes. La colonne « J » affermit, crée la stabilité (matière) et la colonne « B » crée la puissance (esprit). Ainsi Boaz incite à l'introspection et est plus spirituel (aérien), tandis que Jakin est celui qui façonne et crée de ses mains, il est actif (terrestre).

Au rite moderne belge et au rite français, la Colonne « J » (Jakin) se trouve près de la porte de la Loge, vers le Nord, où se trouve la stalle du second Surveillant ; la Colonne « B » (Boaz) se trouve près de la porte de la Loge, vers le Midi, où se trouve la stalle du premier Surveillant. Au rite écossais ancien et accepté, les Colonnes « J » et « B » seront inversées.

L'arbre de vie est composé de trois piliers : le pilier de la miséricorde associé à Boaz et Jakin est le pilier de la rigueur (façonneur, constructeur, fondeur). Où se trouve alors le troisième pilier ? Au centre de la Loge à équidistance des deux colonnes. Ce troisième pilier ou colonne c'est nous-mêmes ! Nous sommes la conscience de la Loge, car nous avons été initiés.

Mais les enfants de la lumière se trouvent aussi entre équerre et compas. Enfin, en Franc-maçonnerie, Boaz est associé à la Fête solsticiale d'Hiver (Saint Jean l'évangéliste) dans le sens où en maçonnerie, les Frères travaillent de MIDI à MINUIT, tandis que Jakin est associé à la solsticiale d'été (Jean le Baptiste).

Boaz implique plus d'intériorité et de travail sur soi et le Solstice d'Hiver, symboliquement l'aboutissement de la purification par le travail spirituel. Après le Solstice d'Hiver, le Soleil réapparaît, en force, et c'est le moment de son ascension avec sa brillance et sa chaleur. Cette nouvelle étape est manifestée par la terre qui bourgeonne et prend possession du temps et de l'espace. Jakin est là et c'est le moment du renouveau, sortant de terre (matière), réintégrant l'esprit pour une nouvelle phase d'épanouissement.

Les Grenades :

La grenade est un symbole de fertilité et les grenades se trouvent sur les deux colonnes, cependant il y a des loges où c'est la terre et la lune qui s'y trouvent. La grenade peut symboliser une loge avec les grains dedans, c'est-à-dire les Frères. La grenade a une carapace dure protégeant les grains, comme la Loge protège les Frères des importuns, grâce à la fermeture du temple et la présence du Frère couvreur, encore appelé frère "tuileur". La grenade symbolise la cohésion des Frères dans une Loge où règne l'harmonie. La grenade représente l'amour fraternel. La grenade symbolise l'unité de la multitude des grains dans le fruit, c'est-à-dire les Frères dans la Loge. La grenade avec ses grains, c'est comme les Frères qui sont entre équerre et compas à un endroit connu des seuls enfants de la veuve.

Les six grenades rouges posées sur les colonnes font penser à la création et au feu de la vie. Les grains de la grenade peuvent faire penser aux maçons dispersés sur la surface de la Terre

et qui sont malgré tout entre l'équerre et le compas. N'y a-t-il pas de lien possible entre les grains de la grenade symbolisant la fertilité et le but ultime de la Franc-maçonnerie qui est d'initier des profanes ?

En loge, les grenades (quand il y en a sur les colonnes) ne sont pas fort visibles et peu de maçons savent qu'il ne s'agit pas d'un outil, mais d'un élément décoratif de la loge qui est essentiel, car les grenades représentent la Loge : endroit discret, fermé où seuls les initiés se retrouvent, comme les grains des grenades bien protégés par une peau très solide.

Sur le Triptyque on peut voir des grenades sur les colonnes au nombre de 6 pour chaque colonne. Pour rappel, le 6 représente l'accomplissement (création en 6 jours) et l'harmonie ainsi que la perfection spirituelle.

En Chine, encore de nos jours, la coutume veut que l'on offre des grenades aux nouveaux mariés pour leur souhaiter beaucoup d'enfants.

Dans la religion zoroastrienne, la grenade symbolisait la vie éternelle à cause de son feuillage persistant. C'est un symbole de fertilité, mais aussi de résurrection et pour les Francs-maçons la re-naissance. Il est intéressant d'apprendre que pour Jean de la Croix « *les grains de la grenade sont le symbole des effets innombrables des perfections divines* » (Irène Mainguy).

La Franc-maçonnerie chrétienne s'est sans doute inspirée des textes bibliques ; en effet, dans Jérémie, Roi 1, on peut lire que sur chaque colonne du temple de Salomon, il y avait des grenades d'airain.

Le Lac d'amour ou Houpe dentelée :

La houpe est une corde où il y a des entrelacements symbolisant la chaîne fraternelle. La houpe est aussi appelée lac d'amour qui doit être le ciment reliant les Frères. La houpe est une corde à nœud ou avec des entrelacements ; il y en a dans ma loge et part de l'Orient pour englober le Sud et le Nord pour signifier la fraternité et la cohésion. La Houpe délimite l'espace sacré. La Houpe avec entrelacements peut signifier la Chaîne des Frères. La Houpe peut faire symboliser la protection et l'endroit connu des seuls enfants de la lumière. Le fait que la Houpe entoure la Loge est une délimitation de l'espace sacré. La houpe ou lac d'amour matérialise l'esprit fraternel et le désir d'aimer ses Frères. Le Lac d'Amour nous rappelle constamment que nous devons aimer nos Frères. Lorsque nous faisons la Chaîne d'union, je pense à la Houpe dentelée.

On peut voir une corde à trois nœuds dans le tableau d'Apprenti. Cette corde représente la Chaîne d'union fraternelle, mais aussi le fait que c'est d'en Haut que peuvent venir la spiritualité et l'Amour. Cet élément s'appelle aussi « Lac d'amour », car le flux d'amour se répand sans limites. Les trois nœuds font référence à l'âge de l'Apprenti, mais aussi à la responsabilité des « lumières » qui dirigent la Loge (Vénérable Maître et les deux Surveillants).

En ajoutant trois nœuds à cette corde, j'ai voulu y voir les vertus théologiques « Foi – Espérance – Charité ». Sur certains Tableaux de loge, il y a 5 nœuds ou sept nœuds, en fonction du degré (tableau de Compagnon ou tableau de Maître).

Les 3 fenêtres :

Les fenêtres symbolisent la lumière reçue par les Frères. Il y a 3 fenêtres qui sont à associer aux apprentis ayant peu de lumière, aux compagnons du Sud, ayant un peu plus de lumière et le Vénérable, qui symboliquement détient la sagesse de Salomon et a beaucoup de lumière. Les trois fenêtres nous rappellent que nous devons faire des progrès en Franc-maçonnerie. Les trois fenêtres nous rappellent que c'est en cherchant assidûment que nous pourrions aspirer à plus de lumière. Les fenêtres ont six carreaux sur le tableau de Loge, sans doute pour rappeler la création, donc le divin. Les fenêtres sont comme des miroirs réfléchissant la lumière, c'est-à-dire la connaissance.

La première fenêtre se trouve près de l'Orient, donc près du Soleil. La lumière est forte, car là se trouve la Chaire de Salomon réputé pour sa sagesse ; la première fenêtre est celle du Vénérable Maître et de ses égaux, les Maîtres de la Loge.

La deuxième fenêtre concerne les Compagnons qui ont déjà acquis des connaissances, connaissent la signification de l'étoile flamboyante et ont 5 ans. Cependant, ils doivent encore beaucoup équarrir leur pierre, avec force et précision afin de mériter d'accéder au mot du Maître. Leur fenêtre présente moins de reflets de lumière.

La troisième fenêtre qui reflète une lumière très pâle est celle des Apprentis, car le rituel dit : « ...ils ne perçoivent qu'une faible lumière ».

Le silence est d'or pour les Apprentis. Il faut remarquer que la fenêtre des Apprentis se trouve en dessus de la fenêtre des Compagnons qui est plus au midi et vers l'Orient. Logiquement, la fenêtre des Apprentis devrait se trouver au Nord (Septentrion), mais c'est concrètement impossible, car à Jérusalem, les remparts du Nord, situés du côté de la vallée de la Géhenne, il n'y avait pas d'ouverture. Ainsi la fenêtre de l'Apprenti sur le tableau de loge du triptyque se trouve symboliquement à droite en dessous de la fenêtre du Compagnon et non à gauche.

Nous pouvons remarquer que les trois fenêtres se situent à trois niveaux que nous pouvons définir comme étant dans trois espaces ou dimensions différentes et progressives dans la connaissance : première fenêtre de l'Apprenti où il n'y a qu'une faible lumière, correspondant à « Olam » – deuxième fenêtre, du Compagnon, où il y a plus de lumière, le « Hekal » - la troisième fenêtre de la Maîtrise correspondant au « Debir ».

Sur le Triptyque, nous pouvons voir la disposition des fenêtres.

Le Pavé Mosaïque :

Le pavé mosaïque symbolise la dualité et l'entrechoquement des intérêts. Le pavé mosaïque représente, symboliquement, l'opposé et le complémentaire qui doit tendre vers l'équilibre. Les pavés sont noirs et blancs, comme les ténèbres et la lumière. Le pavé mosaïque me fait

penser à la vie et la mort, un passage, ou une renaissance. Le pavé mosaïque traduit la cohérence, l'équilibre. Le Pavé mosaïque est la représentation des pierres taillées qui s'ajustent parfaitement, et les pierres sont les hommes avec leurs bons côtés et leurs mauvais côtés. Le pavé mosaïque me fait penser à la vérité et son contraire : ce qui est vérité aujourd'hui peut ne plus l'être demain, donc le pavé mosaïque nous incite à s'écarter de nos certitudes. Le pavé mosaïque fait percevoir l'équilibre, l'harmonie. Le pavé mosaïque me fait penser à la complémentarité homme/femme, le yin et le yang, mais aussi à la dualité. Il y a un lien à faire entre le Pavé Mosaïque et la Divinité, car le Pavé mosaïque peut représenter la lumière et les ténèbres, comme des paires opposées. Le Pavé Mosaïque peut représenter la vengeance (le noir) et l'amour (le blanc). Le Pavé mosaïque présente deux pôles possibles : le bien et le mal. Les carrés du Pavé Mosaïque me font penser à l'ordre, la complémentarité. Le Pavé Mosaïque peut être interprété comme un équilibre (blanc et noir) aboutissant à l'unité.

Le pavé mosaïque présente une grande richesse d'interprétation.

La Voûte gothique :

Pour cet élément du Tableau de Loge, je n'ai pas questionné les Frères puisqu'il s'agit d'un élément personnel ajouté au triptyque.

Le triptyque contient une construction gothique arquée faisant allusion aux origines également chrétiennes de la Franc-maçonnerie. Mais si les constructeurs de cathédrales construisaient des Temples à la Gloire de Dieu, des églises pointant vers le ciel, signifiaient "être en relation avec le divin", et de recevoir la grâce.

Pour le Franc-maçon de tradition, c'est recevoir la Lumière qui est en nous, mais nous devons travailler sur nous-mêmes pour la découvrir.

La pyramide avec le symbolisme du temps :

Pour cet élément du Tableau de Loge, je n'ai pas questionné les Frères puisqu'il s'agit d'un élément personnel ajouté au triptyque.

Le triptyque contient une pyramide. Cette pyramide est construite de la Terre vers le Ciel. La pyramide a un sommet pointé vers le ciel. Tout est symbole en Franc-maçonnerie. Avec la pyramide, j'ai voulu symboliser la construction des bâtisseurs qui aspiraient eux aussi à la lumière.

La pointe de la pyramide indique que la lumière vient d'en haut et que cette lumière unique rayonne partout vers le bas. C'est aussi une traduction du rituel qui dit ceci : « Ce qui est en Haut est en Bas... ».

Le Yod figurant au centre des cercles concentriques :

Le Yod représente le divin. C'est une lettre de l'alphabet hébraïque qui est associé au chiffre un, soit l'Unité ou l'unicité. Le Yod remplace parfois l'œil dans le triangle sacré chez les Écossais. J'ai déjà vu un Yod ou même un point ; ça symbolise Yahvé.
Le Yod représente l'omniprésence du divin.

Le Yod est la dixième lettre de l'alphabet hébreu, sa valeur numérique étant 10, qui, comme nous l'avons vu précédemment, invite à la contemplation et la plénitude.
Le Yod est l'aboutissement et représente le Divin.

En franc-maçonnerie, le Yod est présent dans certains Tableaux de Loge. Donc, le Yod représente le Grand architecte de l'Univers en Franc-maçonnerie. Le Yod ou le point peut remplacer l'œil dans le Delta lumineux. Le Yod synthétise le tétragramme Yod-Hé-Vav-Hé (Yavé).

Les cercles concentriques :

Dans le triptyque on peut voir des cercles concentriques. C'est une allusion aux 7 cieux divins de la Kabbale. Les cercles concentriques signifient aussi la perfection par l'absence d'angle et le mouvement perpétuel et infini de l'Univers. Les cercles concentriques font aussi allusion aux niveaux de connaissances et au cheminement spirituel des Frères qui désirent cheminer vers le Debir, afin de se rapprocher du Grand Architecte de l'Univers.

Les 7 gouttes de sang :

Le sang représente le sang de Maître Hiram l'architecte. Les 3 compagnons ont exigé le mot du Maître qui a refusé de leur donner et le maître a reçu tour à tour trois coups. On met souvent des gouttes pour symboliser le sang versé d'Hiram.
Il y a sept gouttes de sang pour symboliser Hiram qui était Maître.
Sept gouttes de sang, car trois mauvais Compagnons ont tué le sacré (Parole perdue).
Le sept fait référence à la perfection et l'accomplissement ; les sept gouttes de sang symbolisent le fait que les meurtriers d'Hiram ont voulu s'approprier cette perfection par la force. Les sept gouttes symbolisent la parole qui est perdue par la mort d'Hiram.

Le sang fait référence au tablier que le Vénérable Maître doit vérifier : « si le tablier est pur et sans tache ». Sur le triptyque, au degré de Maître, on aperçoit sept gouttes de sang entourant le cercueil.

Les sept gouttes font référence au symbolisme du 7 dans la Kabbale. En tuant le Maître architecte Hiram, les trois Compagnons félons ont tué la parole (le mot de Maître), mais aussi la Lumière, la connaissance, la perfection. Ils ont aussi tué celui qui avait « sept ans et plus » selon le rituel maçonnique.

Alpha & Omega, 20x15, inks on cardboard, 2020, Sebök Ferenc.

Le tombeau d'Hiram :

Le cercueil symbolise le meurtre d'Hiram. Le Tombeau fait partie de la légende d'Hiram. Hiram représente tous les maîtres maçons sur la surface de la Terre. Hiram est le Maître architecte de Salomon qui a été assassiné par trois compagnons et le Tombeau ou catafalque en est le témoignage. Le tombeau d'Hiram signifie le meurtre d'Hiram, mais aussi la mort qui est suivie de la résurrection.

En analysant le triptyque, on voit que le cercueil d'Hiram est orienté à l'envers, la tête vers l'Occident. J'y vois le symbole du désordre dans le sens où le Maître n'a plus la tête à l'Orient, tournée vers l'Occident. « Ordo ab chao » n'existe plus, la connaissance à l'Orient perdue... « la parole est perdue ».

La Loge bleue étant une loge dite de Saint Jean, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre le Prologue de Jean et la « parole perdue » lors de l'assassinat d'Hiram (les Ténèbres semblent avoir gagné).

Le rituel reprend des éléments du Prologue quand le Vénérable Maître dit à la fermeture de la Loge au rite écossais ancien et accepté : « ... *La lumière luit dans les Ténèbres, mais les Ténèbres ne l'ont point reçue* ».

La Branche d'acacia :

L'acacia est associé à Maître Hiram et par extension aux Maîtres maçons ayant vécu la légende d'Hiram assassiné par trois mauvais compagnons. L'acacia symbolise l'incorruptibilité. L'acacia symbolise l'imputrescibilité. L'acacia est associé au corps d'Hiram retrouvé.

Dans la légende d'Hiram, l'acacia est un point de repère pour retrouver Hiram. En effet, dans le rituel écossais ancien et accepté, le rituel dit ceci :

... T.:R.:, nous avons trouvé une tombe nouvellement creusée que nous présumons être celle de notre Maître Hiram. J'y ai planté une branche d'acacia.

S'il en est ainsi, mes VV.:FF.:, nous devons unir nos efforts. Avec deux autres Maîtres Maçons, je vais me joindre à vous.

Voici donc la tombe où est plantée la branche d'acacia.

Ah, Seigneur, c'est l'Architecte !...

En Franc-maçonnerie, l'acacia représente donc le corps d'Hiram retrouvé et elle est liée au Maître. C'est la raison pour laquelle la branche d'acacia est un signe porté par de nombreux Frères maîtres, qui, si on les questionne pour connaître leur grade et qualité, répondront : « L'acacia m'est connu », c'est-à-dire qu'ils ont vécu le drame d'Hiram et qu'ils ont acquis le degré de Maître.

Sources :

- Henri, Blandin, L'indispensable Delta Lumineux, Chaîne d'Union 2010/3 (N° 53), pp ; 72 à 75.
- Irène, Mainguy, Symbolique des grades de perfection et des ordres de sagesse ou La maîtrise approfondie : aux rites écossais ancien et accepté et français, EAN:9782844542243, Dervy.
- Irène, Mainguy, Les initiations et l'initiation maçonnique, ISBN : 979-1-02-420567-0, Dervy.
- René, Guenon, Symbole de la science sacrée, ISBN : 979-1-02-420649-3, Dervy.
- René, Guenon, Formes traditionnelles et cycles cosmiques, ISBN : 979-1-02-420650-9, Dervy.
- René, Guenon, Le symbolisme de la croix, ISBN : 979-1-02-420573-1, Dervy.
- Henri Pornon, Quel est le rôle de la géographie sacrée en loge symbolique, ISBN : 979-1-02-421789-5, Dervy.
- Papus, Traité méthodique de science occulte, éd. Georges Carré, 1891.
- Rituel de la RL° Les Vrais amis, 51, GLRB
- Rituel de la RL° François-Charles de Velbrück, 16, GLRB
- Rituel de la RL° Le Carré Long, 10, Orient de Charleroi, GLRB
- Rituel de la RL° France, 9, Orient de Budapest, GLSH
- Rituel de la RL° La Lumière des Ardennes, 24, Orient de Forrières, GLRB
- Rituel de la RL° Les sept piliers, 38, Orient de Liège, GLRB
- Rituel de la RL° Saint-Charles de la Parfaite Harmonie, 43, Orient de Bouillon, GLRB

5.Hiram et son symbolisme

Dans le rituel du rite écossais ancien et accepté, le Compagnon qui a demandé une augmentation de salaire est un Maître en devenir. Durant le rituel, il se substitue au corps d'Hiram et symbolise une **re-naissance**.

En effet, le compagnon meurt symboliquement pour naître à nouveau, découvrant de nouveaux horizons plein d'embûches. Au degré de Maître, il découvre une nouvelle dimension concernant ses Frères ; en effet, la prudence qui est révélée par ces mots dans le rituel :

« *Je voudrais faire confiance à mes Frères* ».

Cette prudence est découverte par la légende vécue par le Compagnon qui va renaître pour devenir Maître. En effet, la légende met en évidence le fait que parmi les Frères il peut y avoir de mauvais Compagnons, des félons, car l'homme n'est pas parfait et doit constamment faire des progrès sur lui-même pour s'améliorer. L'homme est donc perfectible, à condition qu'il évolue en recherchant la Lumière.

Hiram meurt comme meurt le profane lors de son initiation pour ensuite renaître en recevant la Lumière après ses Voyages évoquant les Éléments. Cette re-naissance offre la possibilité de progresser vers la Lumière.

Lors de la cérémonie, les trois compagnons félons représentent les trois principaux officiers de la Loge, c'est-à-dire le Vénérable Maître, le premier Surveillant et le second Surveillant. Cette légende nous enseigne aussi que nos actions doivent se faire dans la mesure, en faisant attention à ce que nos passions ne prennent pas le dessus. Aucun maçon n'est donc à l'abri de lui-même ! C'est pour cela qu'il doit constamment tailler sa pierre dès qu'il a reçu la Lumière grâce à son initiation au degré d'Apprenti.

Il devra se regarder dans le Miroir au deuxième degré pour découvrir son propre juge. Le rituel lui fera cinq voyages, il découvrira l'existence de l'étoile flamboyante, avec la lettre « G » qu'il devra essayer de comprendre en poursuivant son voyage initiatique.

Pour être reçu au grade de Maître, il va découvrir Hiram mort et prendra sa place symboliquement pour ensuite renaître comme le Phoenix renaît de ses cendres, par les cinq Points de Perfection de la Maîtrise. Selon le rite, couché et recouvert d'un linceul noir, il entendra dire : « *MacBenac* » ou « *Moabon* », selon le rite, et sentira une main prenant la sienne et entendra l'exclamation d'horreur « *La chair quitte les os !...* ».

Le rituel utilise largement deux sens : l'audition et le toucher, sans la vision dans cette étape du rituel. Lorsqu'il sera relevé (renaissance) par les cinq Points de Perfection, le sens visuel réapparaîtra, s'associant aux sens auditif et tactile.

L'instruction du troisième degré de Maître est symboliquement forte. Cette instruction enseigne que le second Surveillant, porteur du Fil à Plomb, devrait posséder suffisamment de connaissances pour vaincre ses passions, sans quoi c'est l'ignorance qui le précipiterait dans les abîmes de la félonie.

Le premier Surveillant, quant à lui, qui est porteur du Niveau, devrait pouvoir éclairer les Travaux de ses Frères, à moins que ses passions, sa félonie et son fanatisme ne l'enfoncent dans l'aveuglement.

Le troisième acteur principal, qui est le Vénérable Maître dans le meurtre d'Hiram, est le troisième mauvais Compagnon. Ce dernier acteur devrait diriger les Travaux avec sagesse, tolérance, une grande disponibilité, loin des préoccupations personnelles et des intrigues, faisant preuve d'amour fraternel.

Il devra veiller à l'harmonie de la loge et surtout écarter le désir de conserver le pouvoir après son mandat arrivé à sa fin. Dans certains rites d'ailleurs, le Vénérable Maître ayant quitté la Chaire de Salomon deviendra le frère Couvreur ou Couvreur Extérieur.

La légende d'Hiram invite à réfléchir sur nos ambitions cachées, démesurées qui ternissent notre qualité de maçon et nous précipitent vers les abîmes de la folie des grandeurs.

Le Maillet est le symbole de l'autorité du Maître, certes, mais il doit être fraternel et incorruptible, rigoureux, sinon le maillet devient un instrument meurtrier comme le montre la légende d'Hiram, puisque c'est finalement un coup de maillet qui a tué Hiram!

Le Maillet représente non seulement l'autorité, mais le désir de faire régner l'ordre (Ordo ab chaos). L'ordre est la condition sine qua non pour le respect et la possibilité d'une fraternité en Loge. Ne pas savoir dompter ses passions et se limiter aux perceptions subjectives risque de faire sombrer les hommes dans la folie.

En effet, les actions précipitées peuvent être regrettables et destructrices. Malheureusement, tout cela peut aussi arriver dans une Loge où l'espace « Sacré » est remplacé par les conflits, les préoccupations profanes : souvent, les marchands du Temple ne sont pas loin. Le maçon doit travailler sur lui-même et faire place aux sept Arts libéraux et être à la recherche de la spiritualité dans l'amour du prochain.

Avec la mise en scène du meurtre et de la résurrection d'Hiram, le rite devient l'essence de la Franc-maçonnerie spéculative. Cette légende permet de vivre la dernière phase de l'initiation du maçon en Loge dite « Bleue ». Cette légende nous fait découvrir l'immanence décrite dans le rituel : « *ce qui est en Haut est en Bas et ce qui est en Bas est en Haut* ».

Le relèvement du corps par les cinq points de Perfection permet une substitution symbolique avec Hiram, pour renaître. Le nouveau Maître passe ainsi du plan terrestre horizontal, au ciel, par le plan vertical servant de trait d'union. La mort d'Hiram finalement nous fait découvrir quatre dimensions essentielles dans notre vie de maçon.

Une dimension morale d'abord, qui est proche de la probité et de la remise en question de nos actes : elle nous enseigne ce qui est juste et raisonnable. Cette dimension nous rappelle de garder le secret du Maître nouvellement convenu entre Frères Maîtres. Ce secret à garder implique aussi d'être fidèle à ses Serments.

La deuxième dimension est d'ordre éthique. C'est une dimension qui implique une réflexion concernant nos actes, ne pas avoir envers ses Frères de mauvaises intentions. L'harmonie est

donc constamment recherchée pour éviter le Chaos. Cette dimension implique la congruité, l'empathie et l'esprit charitable.

La troisième est la dimension symbolique, c'est-à-dire de la dimension spirituelle et donc la recherche de la compréhension du Sacré. Sans cette dimension, aucune progression vers la connaissance, aucun accomplissement ne sont possibles ; en cela, cette troisième dimension fait référence au divin.

La légende d'Hiram nous fait découvrir l'homme et son univers par rapport à la mort et au souffle de vie (Ruah ou Pneuma) qui est d'essence divine.

Dans le macrocosme, cela nous fait réfléchir sur la signification de l'apparition et de la disparition des astres, mais aussi concernant la signification du Solstice d'Hiver suivi du Solstice d'Été, où on voit le Soleil renaître.

En Franc-maçonnerie, le rituel dit ceci: « *Seuls, nous ne pouvons rien, ensemble nous pouvons tout* ». Dans les Saintes Écritures, nous trouvons une analogie à cela. Voici les paroles de Jésus :

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance ».

Enfin, il y a une dimension initiatique dans la légende d'Hiram : le Compagnon qui est un Maître en devenir est soupçonné de meurtre, c'est la raison pourquoi le Vénérable Maître demande à voir son tablier de Compagnon qui a la bavette rabaissée. Le Compagnon passe donc une épreuve d'honorabilité (il a un tablier sans tache de sang ou non). Ensuite il est tué, car il prend la place de Hiram.

Enfin, il est relevé par les cinq Points de Perfection (mort et résurrection). Le nouveau Maître apprend qu'il devient un être nouveau qui doit s'engager dans la voie de la recherche spirituelle. Sa quête ne doit pas trouver le repos, puisqu'il doit vaincre ses passions et faire sans arrêt des progrès en Franc-maçonnerie (progrès sur lui-même).

Sa lutte est donc triple : vaincre ses passions - faire des progrès en Franc-maçonnerie - cultiver l'amour fraternel.

Je terminerai ma réflexion en rappelant notre devoir de construire la Chaîne Universelle. Par ce devoir, la légende d'Hiram nous renvoie à la Vie (création) plutôt qu'à la Mort qui n'est qu'un passage.

Le Volume de la Loi sacrée ouverte au Prologue de Jean, sur laquelle le Compas est placé sur l'Équerre, nous pouvons lire ceci :

« La lumière luit dans les Ténèbres, mais les Ténèbres ne l'ont point reçue ».

Si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles si nous choisissons le chemin vers la Lumière plutôt que de sombrer dans les futilités et les Ténèbres.

La lumière luit dans les ténèbres II, 50x40 Acrylique sur panneau de bois, 2016, Ferenc Sebök.

6. Dans la légende d'Hiram, que représentent les Trois mauvais Compagnons ?

Mircea Eliade a démontré que toute communauté et association humaine ont besoin d'un mythe fondateur. Ce mythe est fondé sur l'assassinat de l'Architecte Hiram du Roi Salomon par trois Compagnons félons.

L'ancien Testament permet d'alimenter ce mythe dans 1 Roi, 7, versets 13-14, même si la base biblique est très faible.

Dans la légende, Hiram reçoit trois Compagnons qui veulent obtenir le mot du Maître. Pour cela, ils utilisent alors successivement trois outils pour le faire avouer, ce que Maître Hiram refuse. Au troisième coup porté par un maillet, Hiram meurt.

Extraits du rituel de la RL° Les Vrais Amis, 51, GLRB, avec les pas de Maître :

“ ... Nous avons un Maître qui réunissait toutes les perfections. Il s'appelait Hiram et était le fils d'une veuve. C'était un architecte habile. Le Roi de Tyr l'avait envoyé à Salomon, qui lui avait confié la construction du Temple de Jérusalem et la direction de la multitude des ouvriers.

Hiram avait distribué les ouvriers en trois classes: les Apprentis, les Compagnons et les Maîtres, qui avaient des signes, des mots et des attouchements pour se faire reconnaître et recevoir leur salaire, les Apprentis près de la colonne B., les Compagnons près de la colonne J.: et les Maîtres dans la Chambre du Milieu.

Les travaux approchaient de leur terme lorsque trois Compagnons, ignorants, pervers et ambitieux, voyant qu'ils n'avaient pu obtenir la Maîtrise, complotèrent d'arracher par la violence le mot qui devait les rendre pareils aux Maîtres...

Hiram se dirigea d'abord vers la porte de l'Occident où le premier complice lui demanda le mot de Maître. Hiram lui répondit qu'il ne pouvait pas le recevoir de cette manière, qu'il devait faire son temps et que lui, Hiram, n'était pas autorisé à lui donner seul le mot de Maître. Peu satisfait de cette réponse, le mauvais Compagnon lui asséna un coup de Règle de 24 pouces au travers de la gorge.

Hiram s'enfuit alors à la porte du Midi.

À la porte du Midi, il trouva le deuxième complice, qui lui fit la même demande, et reçut la même réponse. Irrité, le mauvais Compagnon portera à Hiram un coup violent d'Équerre sur le sein. Cette fois encore, Hiram put s'échapper en chancelant, parvint à atteindre la porte de l'Orient. Le troisième traître formula la même demande et essuya le même refus. Il asséna à Hiram un coup de maillet si violent sur le front qu'il l'étendit mort à ses pieds...

...Mes VV.:FF.: Hiram a péri et la Parole est perdue...

...Depuis, les ténèbres ont envahi le monde, la confusion s'est mise dans les travaux du Temple. L'ignorance, le mensonge et l'ambition confondent les matériaux, les tracés et les outils, et font naître la discorde. Hiram seul possédait le secret de l'oeuvre commencée. Nous devons retrouver son corps, et peut-être, quelques parcelles de sa science...”

Les Compagnons félons représentent donc l'ambition, le mensonge, l'ignorance. Ces trois caractères liés à l'homme empêchent toute humanité, toute progression spirituelle.

Sources :

Rituel de la RL° Les Vrais amis, 51, GLRB

Rituel de la RL° François-Charles de Velbrück, 16, GLRB

Rituel de la RL° Le CarréLong, 10, GLRB

Rituel de la RL° Iris, 42, GLRB

Rituel de la RL° Egyenlőség, Orient de Budapest, GLSH

Rituel de la RL° Sambre & Meuse, 25, Orient de Namur, GLRB

Archives de Planches de Loges

Les Secrets de la Loge, n° 20, Hiram, le Temple et Salomon, Magazine de la Franc-maçonnerie, avril 2017.

Recueil des perceptions des Francs-maçons interrogés.

Mircea, Eliade, The Sacred and The Profane: The Nature of Religion Paperback – October 23, 1987.

Mircea, Eliade, The Forge and the Crucible: The Origins and Structure of Alchemy Paperback – March 15, 1979.

Tracing board : « Ce qui fut, ce qui est, ce qui sera », 90X180, acrylic on wood, 2016, Ferenc Sebök.
Collection de la RL° Sambre & Meuse, 25, Orient de Namur, Belgique.